

VODIL SHEVASIDA INSONLARNING TASHQI QIYOFASINI VA SIFATLARINI IFODALOVCHI LEKSEMALAR

Abdusattorova Dilshodabegim Xusanboy qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, Folklorshunoslik va dialektologiya mutaxassisligi

2-kurs magistranti

abdusattorovadilshodabegim@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6610493>

Annotatsiya

Bu maqolada Farg'ona tumani Vodil shevasida uchraydigan insonlarning tashqi qiyofasini va sifatlarini ifodalovchi leksemalar tahlil qilindi.

Annotation

This article analyzes the lexemes that describe the appearance and qualities of people in the Vodil dialect of Fergana region.

Kalit so'zlar: Leksema, sheva, lug'at, atama, sinonim, ibora, leksika, nutq

Keywords: Lexeme, dialect, dictionary, term, synonym, phrase, lexicon, speech

Ma'lumki, borliqdagi barcha jonli narsalar, ya'ni o'simliklar, hayvonot olami, insonlar ham bir biriga o'xshamas va bir-birini takrorlamas shakl-shamoyilga ega. Bu olamda yashaydigan har bir mavjudotga Olloh tomonidan o'zgacha shakl, qiyofa berilgan. Shart-sharoitlar taqozosi bilan inson chiroyli, yo xunuk, daroz yoki pakana, afti angori normal yoki anormal bo'lishi mumkin.

O'zbek tilining izohli lug'atidan ham kishilarning ayni shunday fiziologik qiyofasi, tashqi ko'rinishi, shakl-shamoyilini ifodalash uchun juda ko'p leksemalar o'rin egallagan. Masalan: semiz, ozg'in, pakana, novcha kabi. Bu kabi leksik birliklarning ko'pi, tabiiyki, shevalarimizda turlicha fonetik o'zgarishlar bilan talaffuz qilinadi: Meni hilvaligim (g) a hasat qigan adamlar qancha? Tabiiy, insonlar bilan so'zlashuv chog'ida jumlada qo'llangan sumakdaj\sumakday leksemasining ma'nosi yanglish tuyuladi. Ma'lum bo'lishicha, hilvaligim so'zi "xushbichim, xipcha bel, nozik, chiroyli qomat" ma'nosini ifodalalar ekan.

Čilašir/chilashir – ozg'in odamlarga nisbatan aytiladi. Bečärä musopirdä yurorip čilašir bo'p ketipti (<Bechora musofirda yuraverib, chilashir bo'lib ketibdi).

Čitri/chitri-tirishgan, so'lishgan bukri odamga nisbatan ishlatiladi. Čitriga o'xšamej to'g'ri yursenči? (<Chitriga o'xshamay to'g'ri yursang-chi).

Däroz/daroz-bo'yi baland odamga nisbatan ishlatiladi. Keča ujizgä därozla keldi, tinčlimidi? (<Kecha uyingizga darozlar keldi, tinchlikmidi?)

Ilpisan/ilpisan – bo'yi baland, novcha, ozg'in odamga nisbatan ishlatiladi. Masalan: Ilhomdi kördimmä rosä Ilpisan böp ketipti, Rassijadan kečändan kejin (<Ilhomni ko'rdingmi rosa ilpisan bo'lib ketipti, Rossiyadan kelgandan keyin).

O'zbek tilining izohli lug'atida čajır\chayir so'zining ikki xil ma'nosi izohlangan: 1. Tolalari mahkam birikkan, yorilishi, ishlanishi qiyin (yog'och-taxta, o'tin). 2. Quruq dashtlarga moslashgan, gullari sarg'ish, ozuqabop va shifobaxsh o'simlik nomi. Vodil qishlog'i leksikasida o'zi kichkina bo'lsa ham hamma ishni qila oladigan chaqqon, chapdast insonga nisbatan čajır\chayir degan so'z qo'llaniladi. Ma'lumot sifatida shuni aytib o'tmoqchimizki, "j" lovchi Qashqadaryo shevasida bunday sifatga ega odamlarga nisbatan ganajin leksemasi qo'llaniladi. Ma'lum bo'lmoqdaki, shevada shakli-shamoyili, jussasi kichik odamlar ham ma'lum leksemalar bilan ifodalanar ekan.

Ilmiy izlanishlarimiz natijasida bizga yana shu narsa ma'lum bo'ldiki, tengdoshlariga nisbatan bo'yi past, jussasi kichkina bolalarga nisbatan čikäläk\chikalak leksemasi qo'llanadi: özi čikäläkdäj bovalip bilmägän narsäsi joq. (<o'zi chikalakday bo'lib olib bilmagan narsasi yo'q). Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlab o'tmoqchimizki, ushbu so'z o'zbek tilining izohli lug'atida berilmagan.

Adabiy tilimizda qancha yesa ham to'ymaydigan, yoki ko'p ovqat yeydigan insonga nisbatan ochko'z atamasi qo'llaniladi. Dardoq shevasida esa ochko'z so'ziga sinonim sifatida näkäs\nakas so'zi qo'llaniladi. Bu so'z faqatgina yebto'ymas ma'nosida emas, ba'zi bir kontekstual matnlarda ziqna, xasis ma'nolarida ham keladi. Näkäs so'zi ham izohli lug'atda qayd qilinmagan.

Forscha nokas so'zi berilgan. Ushbu so'zning ma'nosi izohli lug'atda vijdoni, insofi yo'q, pastkash, yaramas, qabih kabi izohlanadi. ata üjimdägi jan qošnimiz näkäs adamijdi. üjimizdägi hämmä pišip qayan mevä-čevälärimizi terip čiqip ketardi. (<ota uyimdagi yon qo'shnimiz nakas odam edi. Uyimizdagi hamma pishib qolgan meva-chevalarimizni terib chiqib ketardi).

Očopät/ochopat-nafsi yomon odamga nisbatan ishlatiladi. Očopätga oxšäb yemasdän töyri yesänçi? (<Ochofatga o'xshamasdan to'g'ri yesang-chi)

Badnäfs/badnafs-ochofatga sinonim bo'lib, nafsi yomon odamga nisbatan ishlatiladi. O'zini manpätini dip hiš narsadän täp tortmedigon badnäfs bu.

Oloh tomonidan berilgan ne'matlar ichida eng azizi non bo'lsa, so'zsiz nondan keyin ko'z turadi. Insonlar nutqida ham ko'zning xususiyatlari, uning fiziologik va biologik tuzilishi uchun ham u bilan yonma-yon ishlatiladigan turli xil sifatlar talaygina. Ana shunday sifatlardan biri bu piskä\piska leksemasidir. Ushbu leksema o'rganilayotgan sheva vakillari tomonidan ko'zi qisiq, karisqovoq (koreys millatiga mansub insonlarning ko'zi) insonlarning ko'ziga nisbatan ishlatiladigan sifatdir. Masalan: Vaj, bü žižini közi minčä piskä, kimi tärtqan? (<Voy, bu jijining ko'zi namuncha piska, kimi tortgan?)

Qiryüzqovoq/qirg'izqovoq- ko'zi qisiq, (qirg'iz millatiga mansub insonlarning ko'zi) insonlarning ko'ziga nisbatan ishlatiladigan sifatdir. Sani bittä Qiryüzqovoq

kişi sorab kelottä, qattä jurodīñ. (<Sani bitta qirg'izqovoq kishi so'rab kelgandi qayerda yurganding?).

Adabiy tilimizda uy tutimi yaxshi bo'lmagan, saranjom-sarishta o'tirmagan insonlarga nisbatan ishlatiladigan leksema mavjud emas. Vodil shevasi vakillarida esa bunday tutumdagi insonlarga nisbatan, palapartiš, hariš, uvrigan, nas bosgan (palapartish, harish) leksemalari ishlatiladi:

Palapartiš, čäçilip jatqan närsälärdi jiyištir, taza turadi qiz bala bar üj, ujatmasmi, káp-kättä bopqalīššanam. (<Palapartish, chochilib yotgan narsalarni yig'ishtir, toza turadi qiz bola bor uy, uyat emasmi, kap-katta bo'lib qolishsang ham). Yuqorida keltirilgan leksemalar ham o'zbek tilining izohli lug'atidan o'rin egallamagan.

Shunisi e'tiborliki, o'rganilgan shevada, ayniqsa, ayollar, xususan qizlarning yurish-turish, xulq-atvori, harakterini ifodalovchi qator leksik birliklar mavjud. Quyidagi misollar buni tasdiqlaydi:

Dänäk, daqqi\Danak, daqqi sifatlari o'zi kichkina bo'lishiga qaramay so'zga, gapga chechan yosh qizchalarga nisbatan qo'llaniladi: qiziz dänäk qiz bopti. (<qizingiz danak qiz bo'libdi.) mänuvī daqqi kimi qizi ekän (<manavi daqqi kimning qizi ekan).

Mamadana\mamadana, keksäqari/keksaqari, yetimoqsoqol/yetimoqsoqol bo'lar-bo'lmas narsaga gap talashadigan, ko'p gapiradigan (keksaqari va yetimoqsoqol) sifatlari esa, bo'lar bo'lmasga turli xil gapga aralashadigan odamlarga nisbatan ishlatiladi. Bu so'z adabiy tildagi mahmadona so'zi bilan ma'nodoshdir. Mamadanalīq qīma, kättä gäpirgändä hop dejiš kere. (<Mahmadonalik qilma, katta gapirganda ho'p deyish kerak). Bu nevären kunnän kungä keksäqari bop ketjäpti, kimgä oxšajäpti hajrommä (<Bu nabirang kundan kunga juda keksaqari bo'lib ketyapti, kimgä o'xshayapti hayronman)

Šäldir-šüldir\shaldir-shuldir so'zi kirishimli, hamma bilan chiqishib keta oladigan, ko'nglida kiri yo'q, sodda odamga nisbatan ishlatiladigan sifat: adam degän šäldir-šüldir böliši kerej, dīmaydar bölip, keh sahlamasliq kere. (<Odam degan sodda, shaldir-shuldir bo'lishi kerak, dimog'dor bo'lib, kek saqlamaslik kerak).

Poldir-šäldir\poldir-shaldir so'zi kirishimli, hamma bilan chiqishib keta oladigan, ko'nglida kiri yo'q, biroz betartibroq, sodda odamga nisbatan ishlatiladigan sifat. Gäžir\Gajir – aytganini qildiradigan, zahar, qatma, qaysar, jangari. Bu so'z insonga xos bo'lgan xususiyatni bildirishi bilan birga, ot jonzotiga nisbatan ham ishlatiladi. Bo'ysundirish qiyin bo'lgan, qaysar otni gajir ot deyishadi. Ushbu qishloq shevasida otga nisbatan emas, balki insonlarga nisbatan ham bu leksik birlikdan

foydalaniladi. Masalan: balasijam rasajam gāzir boyan-e:j ajtganini qildiradi. (<Bolasi ham biram gajir bo'lganeey aytganini qildiradi).

Ba'zida o'zimiz istamagan holatda kimgadir tanbeh berishga majbur bo'lamiz, shunda beixtiyor qo'pol so'zlardan foydalanib qo'yamiz. Farg'ona viloyatining Vodil shevasida tasraj, bezbet, betiqattiq, sur\tosraymoq, bezbet, betiqattiq, sur leksikasi qancha gap gapirsa ham, gap ta'sir qilmaydigan odamga ta'rif berishda ishlatiladigan sifatlardan biridir: Gāpām tā'sir qimajdi-ja, tasrajip turīshini qara, tasbet. (<Gap ham ta'sir qilmaydi-ya, tosrayib turishini qara, bezbet). Adabiy tilimizda bu so'zga sinonim sifatida bezbet so'zi qo'llaniladi.

İshbermās/Ishbermas, tūllāk\tullak\tūlāj\tulay, leksemalari ham shevaga xos so'zlar bo'lib, bu so'zlar adabiy tilimizdagi ayyor so'ziga ma'nodoshdir. Masalan, ölgüdej tülāj ä? Bu dösimidijām demedi, namüssiz. (<O'lguday tullak a? Bu do'stim edi ham demaydi, nomussiz). Eee,bulärdi ishga endi čäqirmelä foydäsi joq bäribir bulä işbermās(<Eee bularni ishga endi chaqirmanglar foydasi yo'q baribir bular ishbermas).

Shuni aytib o'tish lozimki, o'rganilayotgan shevada insonlarga xos salbiy xususiyatlarni atab kelishda ham bir qancha leksemalar mavjud bo'lib, ular o'zbek tilining izohli lug'atida uchramaydi. Shunday leksik birliklardan biri bu sersalom, xo'lto'shak\sersalom, xo'lto'shak leksemasidir. Adabiy tildagi laganbardor – o'z manfaati uchun boshqalar oldida o'zini juda tuban tutib, unga xushomad qilishga tirishadigan pastkash odamga nisbatan o'rganilayotgan sheva vakillari nutqida sersälom, xo'lto'shak, paxtaqo'yar, patxalim leksemasi qo'llaniladi. Masalan: Hä, bu özi šunaqa, kičkinäligimizdäjäm bayväččä qizlarga sersälom bolı jürärdi, hälijäm ozgarmapti, rahbarlarga lägänlik qilip. (<Ha bu o'zi shunaqa, kichkinaligimizdayam boyvachcha qizlarga sersalom bo'lib yurardi, haliyam o'zgarmapti, rahbarlarga laganlik qilib).

Hozir bunga o'xšagan patxalimlä ko'pejip ketgän. Kopčilidi soyäsiga salom beredigon. (<Hozir bunga o'xshagan patxalimlar ko'payib ketgan, ko'pchilidi soyasiga salom beradigan).

Yuqorida keltirilgan gapdan poyipaytava so'zining ma'nosini anglash unchalik ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Berilgan gapdan shu xulosaga kelinadiki, ya'ni laganbardor. Demak, takabbur, gerdaygan/odämmisan demaslik, - so'zi e'tiborsizlik, past nazar bilan qaramoq degan ma'nolarda keladi. Masalan: Vaj töbä, kimgä oxšagan? šünčälik gerdaygan, gäpirseñ sen kimsänäm demedi. (<Voy tavba, kimga o'xshagan? Shunchalik gerdaygan, gapirsang sen kimsan ham demaydi.)

Bo'yni yor bermas/betayin/ishini tayini yo'q leksemasi ham insonga xos xususiyatlardan birini atab keladi. Ushbu so'z ham o'zbek tilining izohli lug'atidan

o'rin olmagan bo'lib, mehnat qilib o'zini qiynashni xohlamaydigan, dangasa, ishyoqmas, tanbal insonlarga nisbatan ishlatiladigan leksik birlikdir. Katta o:lim qoramas bala boyan, yūirt dānggāsā, kimgā tartip qayan xayramman.(<Katta o'g'lim qo'ramas bola bo'lgan, g'irt dangasa, kimga tortib qolgan xayronman).

Insonlardagi salbiy xususiyatlardan biri dardoq shevasi vakillarida iržāj\irjay deb nomlanadi. irjay so'zi bo'lar bo'lmasga kuladigan, o'rinsiz xazil qiladigan odamga nisbatan ishlatiladigan leksik birlik bo'lib, bu leksemani o'zbek tilining izohli lug'atida ham uchratmaymiz. Masalan: Sen ünā: irjaāj bala bomagīn, o'yīl bala ūna: āržāj bomedi, sāl nārsāgelā külormedi. (<Sen unaqa irjay bola bo'lmagin, o'g'il bola unaqa arjay bo'lmaydi, sal narsagagina kulavermaydi).

Ovqatni tanlab, oz-oz yeydigan, har qanday ovqatni yeyavermaydigan insonlarga nisbatan čimtomoq\chimtomoq atamasi qo'llanadi. Ko'p sheva vakilarida bu so'z, asosan, hayvonlarga nisbatan ishlatiladi, ammo o'rganilayotgan sheva vakillari nutqida esa insonlarga nisbatan ham ko'p qo'llanadi: čimxor hokīz aštan olar. (<Chimtomoq ho'kiz ochdan o'lar) (Maqol). Vaj, qīzīmej, būna: čimxor bōmāgin, unaqada azīp ketāsān-u. Qara, bunini ōzi qaptī-ju. Vaxtīda aqatlan. (<Voy, qizim-ey, bunaqa chimtomoq bo'lmagin, unaqada ozib ketas an-u. Qara, burningni o'zi qolibdi-yu. Vaqtida ovqatlan).

O'rganilayotgan shevada insonlarning sifatlari iboralar orqali ham ifodalanishi mumkin:

Ushbu qishloqda jerdi kinnigini ūzmoq iborasi mehnatkash, o'ta ko'p ish qiladigan, har qanday qiyin yumushlarni ham qila oladigan, ertalabdan kechga tinim bilmay mehnat qiladigan insonlarga nisbatan ishlatiladi. Masalan: Bārra jerdi kinnigini ūzādīgān xātīn, bir minit timmiydi, bittā ōzi māši pārnīkti qīlīp, dījqānčīlik qīlīp beštā qīzdi čīqardī-ja. (<Barchin yerning kindigini uzadigan xotin, bir minut tinmaydi, bitta o'zi manashu issiqxonani qilib dehqonchilik qilib, beshta qizdi chiqardi-ya). Bu ibora deyarli ayollarga nisbatan ishlatiladi, ya'ni erkak kishilar qiladigan yumushlarni ham qilib ketaveradigan ayollarga nisbatan aytiladi.

Žīr-pīrī čīqdi/Jir-piri chiqdi - bu ibora sheva vakillari nutqida o'ziga oro berish, sodda ayolning yasanib biror joyga borishi ma'nosida qo'llaniladi.

Keča āpenī kordīmī ujiga borsam heč kīm čīqmadi, čaqīrsam. Hī mān korodīm žīr-pīrī čīqīp qošnilari bilan ketjatodī, kop řaplāšmadi. (<Kecha opangni ko'rdingmi uyiga borsam hech kim chiqmadi, chaqirsam. Ha man ko'rgandim jir-piri chiqib qo'shnilar bilan ketayotgandi, ko'p gaplashmadi).

Ällī desa bällī demoq/alli desa, balli demoq,

Äštān řāpīrsa dāštān řāpīrmoq/ashdan gapirsa dashtdan gapirmoq iboralarini ikki suhbatdoshdan birining gapi bir-biriga mos kelmasligiga nisbatan qo'llaniladi.

Eee, sän nima diyapsan, man älli dısam bälli dısan-a joř bola hamä iřxa arälařormedi, axliñ jetmařan nässani řäpıromä (<Eee, san nima deyapsan, man alli desam, balli deysan-a yosh bola hamma ishga aralashavermaydi, aqling yetmagan narsani gapiraverma).

Qüda köpriga jetkändä/quda ko'prikka yetganda – ushbu ibora sheva vakillari nutqida biror ishni tugash vaqtiga qadab tugatishni bildiradi. Masalan: Šunča päjt ojnäp-ojnäp qüda köpriga jetkändä därs qılıř esiñgä keldimi? (<Shuncha payt o'ynab-o'ynab quda ko'prikka yetganda dars qilish esingga keldimi?).

Särt jărădor- qıryız äzädor-sart yarador qırg'iz azador - iborasi pashshadan fil yashash iborasiga yaqın bo'lib, arzimagan kichkina narsani katta qilib ko'rsatishga nisbatan aytiladi.

Ehe šüngä šünčämi, qölini hiç qänčä kesmäpsänü jänä särt jărădor- qıryız äzädor qıläsän. (<Ehe shunga shunchami, qo'lingni hech qancha kesmabsan-ku yana sart yarador qırg'iz azador qilasan)

Qorä qümyondä čoji jöq - itini oti Žavlonbe/qora qumg'onda choyi yo'q, itini oti Javlonbek – ushbu ibora sheva vakillari nutqida maqtanchoq, sharoitiga qarab ish ko'rmaydigan, ko'rpasiga qarab oyoq uzatmaydigan, ayrim kishilarni sifatlashda ishlatiladi. Masalan: Kečä anüvi Zumrät qöšninnikkä čiqodim, qorä qümyondä čoji jöq, itini oti Žavlonbe dip bari šunäqälädi ajtättä qurbin jetmäsä nima qıläsän mäxtänib pil olip, nımemiř avtäsalonga pil töläganmiř, jängi mošinä ogunčä oldin mannän ogän qärzini ussin. (<Kecha anuvi Zumrad qo'shningnikiga chiqqandim, qora qumg'onda choyi yo'q, itini oti Javlonbek deb bari shunaqalarni aytadi-da, qurbing yetmasa nima qilasan maqtanib pul olib, nima emish avtosalonga pul to'lagan emish yangi mashina olguncha oldin mandan olgan qarzini ussin)

Rözilidi bolasi öm beřida boř berözini bolasi jıgırma beřidajam joř/ro'zilini bolasi o'n beshida bosh, bero'zini bolasi yigirma beshdayam yosh. - Ushbu ibora sheva vakillari nutqida ayrim kishilarning farzandlari yoshlik paytidan aqlli bo'lib, yoshiga nisbatan katta ishlarni qilishi, ayrim katta yoshlilarni esa yoshiga nisbatan hech narsa qila olmasligiga nisbatan aytiladi. Masalan: Rözilidi bolasi öm beřida boř berözini bolasi jıgırma beřidajam joř diganičä boräkända Azamatti bolasi hali majtap pajtida, toyaladi jonida jurip, södagärlidi örganip, otasini änča joniga kiripti, eřitip rosä häväs qıldim, mäni nevaralärimäm öša boläga öřsasın, ilojim. (<Ro'zilini bolasi o'n beshida bosh, bero'zini bolasi yigirma beshdayam yosh deganicha borakanda Azamatni bolasi hali maktab paytida tog'alarini yonida yurib, savdogarlikni o'rganib otasini ancha yoniga kiribdi, eshitib rosa havas qıldim, mening nabiralarim ham o'sha bolaga o'xshasin, ilohim).

O'rganilayotgan obyektدا mondä so'zi mavjud bo'lib, biror ishni ko'ngildagidek, yaxshi bajarish ma'nosida qo'llaniladi. Masalan: iŝiŋni qilsänq mondä qil (ishni qilsang monda qil).

Böle-säläy-bo'lak-salaq-sheva vakillari ushbu leksemani agar birorta ish o'z vaqtida amalga oshmasa, o'sha ishning har kuni takrorlanishiga nisbatan ishlatishadi. Masalan: Här kuni män sängä böle-säläy bolip ürinormimä, örtäylariŋ kesä bugün kesin, ettägä mäni jölim bo. (<Har kuni men senga bo'lak-salaq bo'lib urinavermayman, o'rtoqlaring bugun kelsa kelsin, ertaga meni yo'lim bor).

Shuningdek, sheva vakillari nutqida nobop lesikasi juda faol qo'llanilib, o'ziga munosib bo'lmagan, yaxshi emas, tengi bo'lmagan kabi ma'nolarda ishlaydi. Masalan: Ojlalarida bitta šuni nobopräy žojxa berxan-da, qoxan apä-ukälari tinip tinčip ketišxan (<Oilalarida bitta shuni noboproq joyga bergan-da, qolgan opa-ukalari tinib tinchib ketishgan)

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Шоимова Н. Ўрта Қашқадарё желовчи қипчоқ шевалари лексикаси. – Ташкент: 1999. –Б. 46/
2. Узоқов Ҳ. Водил шеваси лексикасидаги баъзи бир сўзларнинг маънолари // Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. –Т.:, 1961.2-китоб. 241-244-бетлар.)
3. Узоқов Ҳ. Водил шевасида феълларнинг тусланиши // Тилшунослик масалалари. –Т.:, 1960. 102-106-бетлар.